

Badiiy matnda gap va gap bo'laklarining sintaktik tahlili

Sobirova Nigina Aliyevna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

“Tillar” kafedrasida Ingliz tili o'qituvchisi

sobirovan682@gmail.com (99)000-63-82

Annotatsiya: Bu maqolada badiiy matnlarda gap va gap bo'laklarining undagi ilovalarning qo'llanilishi, ularning tahlili ingliz tili misollar orqali namoyon qilingan.

Kalit so'zlar: sintaksis tahlil, predikat, subyekt, lingvistika, tushuncha, semantik tahlil, struktural tahlil, , badiiy matn.

Mamlakatimizda yoshlarning ta'lim olishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol o'zlashtirishi, zamonaviy kasb-hunar, xorijiy tillarni o'rganishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bugun yoshlarimiz ana shunday ulkan imkoniyatlardan samarali foydalanmoqda. Xususan, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida yuz minglab o'g'il-qizlarimiz muayyan mutaxassislik bo'yicha ta'lim olish bilan birga xorijiy tillarni puxta o'rganmoqda.

Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi.

Ma'lumki, chet tilni o'rgatish-o'rganish muayyan jihatlari bilan ona tili va

ikkinchi tildan keskin farqlanadi. Bu esa, o‘z navbatida, tegishli chet til o‘qitish texnologiyasini qo‘llashni taqozo etadi.

An’anaviy tilshunoslikda gapning sintaktik talqini xususida so‘z yuritilganda gapni bo‘laklarga (bosh va ikkinchi darajali) ajratib tahlil qilish tushuniladi. Gap bo‘laklarining bunday tavsifi tilshunoslikda XX asrning o‘rtalariga qadar sintaktik tahlil jarayonida yetakchi rol o‘ynadi. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, til birliklariga, shu jumladan, sintaksemalarga muayyan ichki strukturaga ega bo‘lgan murakkab tizim sifatida yondashuv tilning boshqa sathlarida bo‘lgani kabi sintaktik sathda ham turli yangicha tahlil mezonlarini ishlab chiqish uchun asos bo‘ldi. Bu borada A.Nurmanovning fikricha, sistem tilshunoslikda gapning struktur elementlari gap bo‘laklari yoki sintaktik pozitsiya, propozitiv strukturasi elementlari ob’ektiv reallik strukturasi nisbatan izomorflik, kommunikativ (aktual) strukturasi tema (ma’lum) va rema (yangi), modal strukturasi esa ob’ektiv va sub’ektiv munosabatlar nuqtai nazaridan o‘rganiladi.

Darhaqiqat, har bir strukturaning o‘ziga xos elementlari mavjud bo‘lib, ular faqat shu struktura darajasidagina o‘zaro assotsiativ va sintagmatik aloqada bo‘ladi. Shu jihatdan qaralganda, an’anaviy tilshunoslikdagi ayrim bahstlab masalalar oydinlashadi. Xususan, an’anaviy grammatikada gapning sintaktik tahlili uni bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarga ajratish bilan chegaralanadi. Bunday tahlil gapning shakliy tomonini tekshirish hisoblanadi. Mantiq tilshunoslari esa gap elementlarini ega o‘rnida “sub’ekt”, kesim o‘rnida “predikat” kabi lingvistik atamalar yordamida tahlil qilishadi. Lekin bu borada ega bilan sub’ekt, kesim bilan predikatning o‘xshashlik tomonlari hamda ularning bir – biridan farq qilish muammosi anchagina muammolarga yul ochib berishi e’tibordan chetda qoladi. Masalan, rus mantiqiy tilshunosi F. I. Buslaev “ . . . tilda egaga bosh kelishikda

kelgan ot mos keladi. . . ba'zan ega va kesim boshqa so'z turkumlari bilan ifodalanadi, lekin har holda egani anglatgan so'z ot ma'nosini, kesimni anglatgan so'z esa fe'l ma'nosini oladi” degan fikrni bildiradi

Shunday ekan, gapda ega har doim bosh kelishikda kelib, faqat sub'ektni ifodalasa, kesim fe'l bilan ifodalanib, predikat bo'lib kelsa va ularda o'xshashlik mavjud bo'lsa, bosh bo'laklarni har xil atamalar bilan atashga nima majbur qiladi, degan savol tug'iladi. Bundan tashqari, tilshunoslikda “predikat” atamasi o'ndan ortiq turli xil izohlarga ega. G.A. Lobonova predikatni ontologik aspektda belgi sifatida, mantiqiy aspektda esa ma'lum bir vazifa sifatida namoyon bo'lishini aytib o'tgan.

Psixologik yo'nalish himoyachisi A.A. Shaxmatovning yozishicha “... psixologik sub'ekt tasavvur kabi aniqlanadi, u o'z tabiatiga ko'ra, predikat tomonidan ifodalangan ijroning hokimidir”.

Bu bilan olim gapdagi predmet nomi har doim o'zi bilan birikib keladigan fe'lga yoki sifatga nisbatan grammatik ega hisoblanadi, demoqchi. Demak, predmet haqida bildirilgan fikr predikat tomonidan anglashilgan psixologik sub'ekt, belgi haqida yuritilgan fikr esa psixologik predikat bo'lib qolaveradi.

A.A. Peshkovskiy esa “... agar kesim ish – harakatni predmet tomonidan bajarilishini anglatasa, ega esa harakatni bajaruvchi predmetni anglatadi”, degan fikrni bildiradi. Ushbu fikr zamirida kesimning predikatga, eganing sub'ektga mos kelmasligini ko'rish mumkin. U o'z fikrining tasdig'ini shaxsi noma'lum gaplar misolida ko'rsatib beradi.

Ayrim olimlar esa gapning mazmuniy va sintaktik tuzilish markazi predikatdir deyishadi. Hozirgi zamon hind – ovropa tillarida barcha leksik ma'noga ega bo'lgan so'zlar mantiqiy jihatdan sub'ekt vazifasini bajarishi

mumkin. Bunday holda mantiqiy sub'ekt gapda so'z tartibi, ko'makchilar, fraza urg'ulari yoki aynan shu fikrni ifodalovchi yangi gaplar tuzish usullari yordamida namoyon bo'ladi.

Bu borada G.L.Kolshanskiy shunday deydi: “. . . hukmdagi sub'ekt tushuncha mazmunida har xil bo'lishi mumkin. Tilda mantiqiy sub'ekt gapda aniq sintaktik bo'lak kabi turli so'z turkumlari bilan ifodalanadi”.

Hukm tarkibida predikat asosan, sub'ektda ifodalangan tushunchani anglatadi. Predikat o'z mazmuniga ko'ra sub'ektni tavsiflaydi, ya'ni sub'ekt agens yoki ob'ekt vazifasida ekanligini, ayrim hollarda unga ma'lum son, sifat xarakteristikasi yuklatilganligini anglatadi. A.A. Potebnyaning fikricha, predikativ aloqa shaxsli fe'lining grammatik shaklidir Bu esa fe'l shakli bemalol predikatsiya tushunchasini almashtira oladi, degan ma'noni anglatadi.

Demak, predikativlik predikat fe'l, deb ta'kidlansa, mantiqiy kategoriya bilan grammatik kategoriya o'rtasidagi farq yo'qoladi. Bu borada A.A. Shaxmatov gapning grammatik va kommunikativ tarkibini farqlashga harakat qiladi, ya'ni “There is a table in the room” gapida kesim vazifasida “There is” fe'li kelgan bo'lsa, kommunikatsiyaning to be tarkibi sifatida, ya'ni predikat vazifasida “stand in the room” kelgan deydi. Boshqa turdagi gaplarda, masalan, “He is tall”, “She is professor” kabi gaplarda kesim ishtirok etmagan. Bunday holni A.A.Shaxmatov “moslashmagan tobe tarkib” deb ataydi. Lekin, ushbu gaplarda mantiqiy predikatni ifodalovchi shunday til shakllari ham mavjud, degan xulosaga kelish maqsadga muvofiqdir. Boshqa bir o'rinda u o'z fikriga qarshi chiqqan holda: “kesimni o'rganishni tasdiqlaydigan tabiiy va yagona usul fe'ldir deyish, menimcha xato” deb ta'kidlaydi.

Qayd etilganlardan anglashiladiki, har qanday gapning predikat qismi turli

xil soʻz turkumlar yordamida ifodalanishi mumkin. Bosh boʻlaklar masalasining hozirga qadar koʻpgina bahslarga sabab boʻlishi esa, nazarimizda, tilshunoslikda ega yoki kesimni aniqlash uchun aniq lingvistik usullardan foydalanmaslikka borib taqaladi. Xususan, amaliy va nazariy grammatikalarda, gap boʻlaklari savollar qoʻyish yoʻli bilan yoki soʻz tartibi yordamida aniqlanadi, degan fikrlar ilgari suriladi.

Yuqorida taʼkidlangan manbalarda qayd etilganidek, tilshunoslikda bosh boʻlaklar mantiqiy va grammatik boʻlaklarga ajratiladi. Grammatik boʻlaklar bilan mantiqiy boʻlaklar bir – biri bilan bogʻliq, lekin ular oʻzaro farqlarga ham ega. Olimlarning bunday xulosasida ikki element mavjud boʻlib, shu elementlarning qoʻshilishidan fikr hosil boʻladi, yaʼni fikrning subʼekti va predikati yuzaga keladi. Demak, fikr nima haqida borayotgan boʻlsa, shu narsa haqidagi tasavvur subʼekt hisoblanadi. Subʼekt haqida oʻylangan, nutq predmeti haqida aytilgan narsa – belgi predikat hisoblanadi. Shunga koʻra, gapda ham ikki boʻlakni, yaʼni subʼektga mos keladigan boʻlak - egani va predikatga mos keladigan boʻlak - kesimni koʻrish mumkin. Bunday holat faqat ikki tarkibli sodda yigʻiq gaplargagina xos. Lekin grammatik holatning bundan boshqa xususiyatlari ham bor. Masalan, My brother speaks English well – Mening akam inglizcha yaxshi gapiradi gapiga eʼtibor qilaylik. Har ikkala gapda ham My – mening – aniqlovchi, brother – akam – ega, speaks – gapiradi – kesim, English – inglizcha – toʻldiruvchi, well – yaxshi – hol vazifalarida kelgan.

Ushbu gaplar mantiqiy jihatdan qaralganda yoki bevosita ishtirokchilarga ajratilganda ikki katta qismdan, yaʼni My brother - mening akam hamda speaks English well- inglizcha yaxshi gapiradi kabilardan iborat boʻladi. Bunda fikr ikki hokim (My brother, mening akam) va tobe (speaks English well, inglizcha yaxshi

gapiradi) bo'laklardan ortiq bo'lishi mumkin emasligi namoyon bo'ladi.

Bundan anglashiladiki, gapning sintaktik jihatdan qismlarga bo'linishi mantiqiy bo'linish bilan aloqador, lekin u bilan teng, ya'ni bir xil emas. Mantiqiy struktura bilan grammatik struktura mos kelishi ham, mos kelmasligi ham mumkin. Yuqorida qayd etilganlardan ma'lumki, bosh bo'laklar deyilganda gapning egasi va kesimi anglashilsa, ikkinchi darajali bo'laklar esa to'ldiruvchi, aniqlovchi va hol tushuniladi. Bunda ikkinchi darajali bo'laklarning tasnifi gapning mundariyasi va strukturasi bilan bog'liq bo'lib, bir qancha semantik va leksik – grammatik belgilarga asoslanadi. Ikkinchi darajali bo'laklar tushunchasini rus tilshunosligidagi ikki lingvistik maktab namoyondalari turlicha talqin qilishadi.

Ayrim tilshunoslar ikkinchi darajali bo'laklarni ajratishda logik –grammatik tamoyildan kelib chiqqan holda ma'noga qarab so'roq qo'yish hamda elementlarning o'zaro bog'lanish usullarini aniqlashga asoslanadi. Boshqa maktab namoyondalari morfologik tamoyilga tayangan holda so'z turkumlarining gap bo'laklariga mutanosibligidan kelib chiqishni afzal ko'radilar. Bunday nazariy qarashlar sintaksisning rivojlanishiga salmoqli hissa bo'lib ko'shilganiga qaramasdan, yuqorida qayd qilingan maktab namoyondalari gap qurilmalarida bosh va ikkinchi darajali bo'laklarni ajratish tamoyillarini va ularni tadqiq etish metodlarini to'la aniqlab bera olmadilar. Shuning uchun rus tili misolida bayon qilingan quyidagi ilmiy qarash muhim ahamiyat kasb etadi: «Gapda uchta ikkinchi darajali bo'lak turlari (aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol)ni ajratishda gap qurilmasidagi so'zlarning o'zaro aloqalarini aniqlashda gap tuzilishi sun'iy ravishda sxemaga tushiriladi. Bu esa gapning ikkinchi darajali bo'laklarini qaytadan ko'rib chiqishga majbur etadi.

Hozirgi zamon ingliz tili grammatikasida asosiy o'z yechimini atroflicha

topmagan muammolar anchagina mavjudligini ko'rib chiqdik.

Grammatikaning sintaksis qismida sintaktik aloqalar yoki sintaktik munosabatlar statusiga ega bo'lgan moslashuv, bitishuv va boshqaruvlar sintaktik aloqa emas, balki morfologik, leksik aloqa bo'lib, ular tilning leksik yoki so'z birikmalar sathida qaralishi isbotlandi. To'liqsiz gaplar va bir tarkibli gaplarni bir-biridan farqlash tamoyillari, ya'ni to'liqsiz gaplar tarkibida eksplitsit tarzda ifodalanmagan sintaktik birliklar konsituatsiya yordamida tiklanishi imkoniyatiga egaligi tufayli bir tarkibli gaplardan farqlanishi va uning turlari atroflicha tasvirlandi.

Undan tashqari gapning sintaktik tahlilida bosh va ikkinchi darajali bo'laklarga ajratib tahlil qilishdagi asosiy kamchiliklar qayd etildi.

Gapning sintaktik tahlilini aniq lingvistik metodlar, ya'ni komponent va sintaksemalarga ajratib tahlil qilish metodi, distributiv tahlil metodi va transformatsion (eksperiment) tahlil metodlari asosida gap qurilmasidagi sintaktik birliklarning o'zaro sintaktik aloqalari, differentsial sintaktik belgilari (komponent tarkibi) hamda differentsial sintaktik-semantik belgilari yunktsion, komponent va sintaksem modellar asosida tahlil qilish, qisqacha bo'lsada, faktik materiallar asosida izohlab berildi. Gaplarni bosh va ikkinchi darajali bo'laklarga ajratib tahlil qilishda asosiy kamchiliklar ko'rsatilib, sintaktik sathda gap tarkibida ishtirok etgan elementlarning semantikasi o'rganilmaganligi hamda ularni qiyosiy tipologik tadqiqotlarga tadbiq etish usullari ko'rsatib berildi. O'ylaymizki, kitobxonlarga, tadqiqotchilarga, magistr'larga ozgina bo'lsa ham lingvistik tadqiqotlariga yo'llanma beradi degan umiddamiz.

1. Usmonov O'.U. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv-uslubiy qo'llanma. (Monografiya) Samarqand 2013y.
2. V.S. Xrakovskiy. Kontseptsi chlenov predlojeniya v russkom yazikoznani. XIX veka) // Vkn: Grammaticheskie kontseptsi v yazikoznani XIX veka . Leningrad, 1985).
3. A. Nurmonov. Tilni sistemali o'rganish va sintaksisning ayrim munozarali masalalari // O'zbek tili va adabiyoti. 1988. 15)
4. A.A. Shaxmatov. Sintaksis russkogo yazika. Leningrad , 1941
5. O.M. Tojiev. O'zbek tilida ot – predikat gaplarning mazmuniy va sintaktik tuzilishi. Nomzod diss. Toshkent, 1995.
6. V.N.Migrin Otnosheniya mejdu chastyami rechi i chlenami predlojjiniya. NDVSh. Moskva, 1959. №1
7. V.N. Jigadlo, I.P.Ivanova, L.L. Iofik, Sovremenniy angliyskiy yazik. Moskva, 1956. 245 – 246 .
8. M.V. Badxen. Ponyatie prostranstvennoy lokalizatsi i yego interpretatsiya v angliyskom yazike // Lingvisticheskie issledovaniya. Analiz sintakticheskix yedints. Moskva, 1986; F.I.Buslaev. Istoricheskaya grammatika russkogo yazika. Moskva , 1959.
- 9.A.M. Peshkovskiy. Russkiy sintaksis v nauchnom osveshenii, Moskva, 1956; A.A. Potebniya. Iz zapisok po russkoy grammatike. Moskva, 1958.